

MATEMATIKA DARSLARIDA XORAZMIY TA'LIM MODELINI QO'LLASH

Burxonov S.A.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsenti, f.-m. f. n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15591773>

Annotatsiya. *Xorazmiy ta'lim modelining asosiy g'oyasi – o'quvchilarni yodlash va monotonlikdan uzoqlashtirib, ularda fanlararo fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish, tabiiy fanlarni o'zaro bog'lay olish va eng muhimi, ularni milliy-ma'naviy qadriyatlarga sodiq, zamon yangiliklaridan xabardor, ilm-fan va ijtimoiy hayot yutuqlari bilan tanish bo'lgan barkamol shaxslar etib tarbiyalashdan iboratdir.*

Kalit so'zlar: *Xorazmiy ta'lim modeli, boshlang'ich sinf, ta'lim tarbiya, matematika, pedagogika, psixologiya, metodika.*

Abstract. *The main idea of the Khorezmi educational model is to move students away from memorization and monotony, to develop interdisciplinary thinking skills in them, to combine theoretical knowledge with practical skills, to be able to link natural sciences, and most importantly, to educate them as well-rounded individuals who are committed to national and spiritual values, aware of modern innovations, and familiar with the achievements of science and social life.*

Keywords: *Khorezmi educational model, primary school, education, mathematics, pedagogy, psychology, methodology*

Аннотация. *Основная идея Хорезмийской образовательной модели заключается в отходе учащихся от зубрежки и однообразия, формировании у них навыков междисциплинарного мышления, сочетании теоретических знаний с практическими навыками, умении связывать естественные науки, а самое главное — в воспитании их как всесторонне развитых личностей, приверженных национальным и духовным ценностям, осведомленных о современных инновациях, знакомых с достижениями науки и общественной жизни.*

Ключевые слова: *Хорезмийская образовательная модель, начальная школа, образование, математика, педагогика, психология, методика*

Bugungi kunda ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tobora ortib bormoqda. Jamiyatning har tomonlama rivojlanishi, fan va texnologiyalarning jadal sur'atlar bilan o'sishi yosh avlodni nafaqat bilimli, balki mustaqil fikrlay oladigan, ijodkor va zamon bilan hamnafas bo'lgan shaxslar etib tarbiyalashni zaruratga aylantirmoqda. Aynan shu maqsadda ishlab chiqilgan Xorazmiy ta'lim modeli ta'lim sohasida yangi bir yondashuv bo'lib, o'zining innovatsionligi va samaradorligi bilan ajralib turadi.

Xorazmiy ta'lim modelining asosiy g'oyasi – o'quvchilarni yodlash va monotonlikdan uzoqlashtirib, ularda fanlararo fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish, tabiiy fanlarni o'zaro bog'lay olish va eng muhimi, ularni milliy-ma'naviy qadriyatlarga sodiq, zamon yangiliklaridan xabardor, ilm-fan va ijtimoiy hayot yutuqlari bilan tanish bo'lgan barkamol shaxslar etib tarbiyalashdan iboratdir.

Ushbu ta’lim modeli nafaqat o’quvchilarning bilim olish jarayoniga, balki o’qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishga ham katta e’tibor qaratadi. O’qituvchi va o’quvchilarning zamonaviy texnologik vositalardan to’g’ri va samarali foydalanishi, algoritmik fikrlash va muammolarni yechish ko’nikmalarini rivojlantirish orqali ta’limning boshqa jabhalariga ham bevosita va sifatli ta’sir ko’rsatadi. Shu bois, Xorazmiy ta’lim modelini barcha uchun umumiy ta’lim modeli sifatida qarash mumkin.

Xorazmiy ta’lim modelining muhim elementlaridan biri uning fanlararo yondashuvidir. Bu yondashuv hayotdagi real muammolarni aniqlash va ularni hal qilish uchun turli fan sohalaridan olingan bilim va ko’nikmalarni integratsiyalash imkonini beradi. Modelda axborot kommunikatsion texnologiyalari, tabiiy fanlar, matematika, ijtimoiy fanlar, badiiy dizayn va sport fanlari o’zaro uyg’unlashib, dasturlash va o’qitish vositalaridan samarali foydalanilgan holda hisoblash fikrlash qobiliyatlari amaliy hayotga moslashtiriladi.

Ta’lim jarayonida talabalar hayotiy muammolarni aniqlash va ularga innovatsion hamda samarali yechimlarni ishlab chiqish uchun tadqiqot va ishlanma usullarini hamkorlikda qo’llashga o’rgatiladi. Bu orqali ularning algoritmik fikrlash, kognitiv va metakognitiv, ijtimoiy-emotsional, amaliy va jismoniy ko’nikmalari rivojlanadi.

Individual shug’ullanish va sifatli o’rganishni ta’minlash maqsadida Xorazmiy ta’lim modelida quyidagi to’rtta tamoyil ishlab chiqilgan:

1. Jarayon fan tarmoqlari yutuqlaridan foydalangan holda fanlararo yondashuv asosida rejalashtiriladi, amalga oshiriladi va baholanadi. Bu tamoyil turli fanlar o’rtasidagi bog’liqlikni ochib berish va o’quvchilarda yaxlit bilimlar tizimini shakllantirishga qaratilgan.

2. Talabalar tomonidan to’plangan ma’lumotlar asosida, o’qituvchilar rahbarligida, mahalliy, milliy va umumbashariy miqyoslarni hisobga olgan holda hayotdagi muammolar aniqlanadi. Bu tamoyil o’quvchilarni real hayot bilan bog’lash, ularning muammolarni ko’ra bilish va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

3. Haqiqiy muammolarni hal qilish uchun tanlangan o’qitish vositalari (kompyutersiz, blok yoki matnga asoslangan dasturlash, robototexnika, didaktik o’yinlar, sun’iy intellekt dasturlash kabi) qo’llaniladi. Bu tamoyil o’quvchilarni amaliy ko’nikmalarga ega bo’lishi, zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanishi va ijodiy yondashuvni shakllantirishga yo’naltirilgan.

4. Izlanish tadqiqot va loyiha usullaridan foydalanib amalga oshiriladi. Bu tamoyil o’quvchilarda mustaqil bilim olish, tadqiqot o’tkazish va loyihalarni amalga oshirish ko’nikmalarini rivojlantiradi. Tabiiy fanlar, matematika, tarix, ona tili, axborot texnologiyalari kabi fanlar birgalikda o’rganiladi.

Mamlakatimizda ushbu modelni hayotga tatbiq etish borasida qator amaliy qadamlar tashlanmoqda. Xususan, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti boshlang’ich ta’lim fakulteti talabalari uchun “Tabiiy fanlar” tanlov fani sifatida o’qitila boshlanishi ham bu boradagi muhim e’tirofdir. Talabalar uchun tayyorlangan “Tabiiy fanlar” nomli qo’llanmalar bo’lajak o’qituvchilarda o’quvchilarda qiziquvchanlikni shakllantirish, kuzatish va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Asosiy maqsad iste’mol qiladigan emas, ishlab chiqaradigan avlodni tarbiyalashni maqsad qilgan “Xorazmiy ta’lim modeli”ga bo’lgan ishonchini oshirish bo’lib, bolalarning maktabdagi nazariy bilimlarini kundalik hayotda qo’llashlarini va buning foydali ekanligini his qilishlariga erishishdir.

Talabalar uchun tayyorlangan “Tabiiy fanlar” nomli qo’llanma o’quvchilarda qiziquvchanlikni shakllantirib, kuzatish va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga

xizmat qiladi. Darslikning asosiy maqsadi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida atrofda olam haqida bir butun tasavvur hosil qilish, ularning bilim olishga bo‘lgan qiziqishlarini rivojlantirish va tabiiy fanlarni yanada chuqur o‘rganishga tayyorlashdan iboratdir. Asosiy maqsad iste‘mol qiladigan emas, ishlab chiqaradigan avlodni tarbiyalashni maqsad qilgan “Xorazmiy ta‘lim modeli”ga bo‘lgan ishonchini oshirish bo‘lib, bolalarning maktabdagi nazariy bilimlarini kundalik hayotda qo‘llashlarini va buning foydali ekanligini his qilishlariga erishishdir. Buning uchun o‘quv jarayonini quyidagi ko‘rinishda tashkil etish muhimdir:

- Interaktiv o‘qitish usullarini qo‘llab, faol va qiziqarli o‘quv muhitini yaratish uchun o‘yin shakllari, loyiha faoliyati, tajribalar va kuzatishlardan foydalanish.

- Haqiqiy hayot bilan bog‘lash uchun o‘rganilayotgan hodisalar bolalarning kundalik hayoti bilan qanday bog‘liqligini ko‘rsatib berish. Bu esa ularga ma‘lumotni yaxshiroq tushunish va eslab qolishga yordam beradi.

- Zamonaviy texnologiyalardan foydalanib o‘quv materialini vizualizatsiya qilish va o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish uchun raqamli vositalar, interaktiv doskalar, multimedia taqdimotlaridan foydalanish mumkin.

- Ekskursiyalar tashkil etib bolalarning atrof olam haqidagi tasavvurini kengaytirish va nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun muzeylar, botanika bog‘lari, hayvonot bog‘lari va boshqa qiziqarli joylarga tashrif buyurish lozim.

Xulosa qilib aytganda, Xorazmiy ta‘lim modeli – bu nafaqat bugungi kun talablariga javob beradigan, balki kelajak avlodning barkamol rivojlanishi uchun mustahkam poydevor yaratadigan innovatsion yondashuvdir. Ushbu modelning muvaffaqiyatli tatbiq etilishi mamlakatimizning intellektual salohiyatini yuksaltirishga va jahon miqyosida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Bu modelni amalda tatbiq etish kelajakning yetuk, bilimli va barkamol avlodini tarbiyalash imkoniyatlarini ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 - yil 6 – noyabrdagi "O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim - tarbiya va ilm - fan sohalarini rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida " gi PF - 6108 - son farmoni.
2. Burxonov S.A., Qo‘nishev J. Kimyo. Boshlang‘ich saboqlar. Toshkent. “Zamin nashr”, 2020-yil. 120 bet
3. Burxonov S.A., Sangirova Z., Qo‘nishev J. Fizika. Boshlang‘ich saboqlar. Toshkent. “Zamin nashr”, 2020-yil. 336 bet
4. Burxonov S.A. O‘quvchilarning loyiha faoliyatini amalga oshirishi uchun dasturlar tuzish. Xorazm ma‘mun akademiyasi axborotnomasi –1/4-2024, 21-23 b.
5. Burxonov S.A., Sadikova A.V. Ta‘lim sifatini oshirishda Xorazmiy ta‘lim modelidan foydalanish. Golden brain, 3(3), 154-159. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14964437>
6. Burxonov S.A. «Tabiatshunoslik» fanini qanday samarali o‘qitish mumkin? “Raqamli ta‘lim muhitida boshlang‘ich ta‘limga innovatsion yondashuv” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani. I-qism. 04.10.2024 yil. 51-53 bet.
7. Djumaev Mamanazar Irgashevich Milliy o‘quv dasturini amalga joriy etish istiqbollari haqida mulohazalar. “Aqli texnologiyalar va tadqiqotlarda innovatsion yondashuv: raqamli kelajakni yaratish” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi 22.02.2025. 646-652. <https://zenodo.org/records/14923207>

8. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434 <https://scientists.uz/uploads/journal/202301C.pdf>
9. Djumayev M.I. Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173 <https://scientists.uz/uploads/journal/202303A.pdf>
10. Djumayev M.I. The transformation of the english language’s variants in contemporary great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>
11. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli*, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705
12. <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/43777>
13. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало.Нанецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАРТ, 2023. № 6(147) 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>